

**РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШГА
ТАЪСИРИ**

Нормуродов Сарвар Норбой ўғли

ассистент.

Насимов Нодир

талаба.

Собиров Қодиржон

талаба.

Нематов Анвар

талаба.

Тошкент давлат аргар ўниверситети, ТДАУ

E-mail: s.n.normurodov@bk.ru

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий тараққиётида рақамли иқтисодиётнинг аҳамияти, унинг афзалликлари, юртимизда ушбу соҳани ривожлантириш борасида олиб борилаётган ислохотлар ҳақида сўз юритилган ҳамда уларни амалга ошириш юзасидан таклиф-тавсиялар баён этилган.

Калит сўзлар: барқарор ривожланиш, иқтисодий ўсиш, рақамли иқтисодиёт, модернизация, диверсификация.

Жамиятнинг турли соҳаларида мавжуд муаммоларни ижобий ҳал этишнинг асосий йўли миллий иқтисодиётни барқарор ривожлантириш ва унинг ўсишга эришишдир. Аҳоли фаровонлигининг ошиб бориши ҳам пировардида мана шу омилларга боғлиқ. Иқтисодий ўсишнинг суръати ва кўламига қараб, жамиятнинг иқтисодий аҳволига баҳо бериш мумкин. Унда кўзланган мақсад нечоғли амалга ошаётганини акс эттирувчи кўрсаткич эса аҳоли жон бошига яратилган ялпи ички маҳсулот ёки миллий даромад ҳисобланади. Шунини алоҳида таъкидлаш

жоизки, мамлакатимизда макроиқтисодий барқарорликка ва иқтисодий ўсишга эришилиши натижасида аҳоли турмуш даражаси тобора ўсиб, яшаш шароитлари яхшиланиб бормоқда.

Ўз навбатида, бутун дунё иқтисодиётида рўй бераётган глобаллашув, яхлитлик, интеграция жараёнларининг тезлашиши, ишлаб чиқаришнинг марказлашуви, экологик, демографик ва сиёсий омиллар ҳар бир миллий иқтисодиётнинг мувозанатли ривожланишини ҳамда бу масалага алоҳида эътибор қаратишни талаб қилмоқда. Иқтисодий глобаллашув шароитида иқтисодий мувозанат мезонларини билиш давлатнинг оқилона иқтисодий сиёсатини ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади. Чунки барча мамлакатларда тараққиётнинг турли босқичларида аҳолини иш билан таъминлаш, миллий валюта қувватини мустаҳкамлаш, ўсиш суръатларини ошириш доимо долзарб вазифалардан бири бўлиб келган. Бу масалалар юртимизда олиб борилаётган иқтисодий сиёсатда ҳам ўз ифодасини топган.

Уларнинг ижобий ҳал қилиниши бевосита халқнинг турмуш фаровонлигини яхшилашга хизмат қилади. Иқтисодий ўсиш мамлакатда ишлаб чиқариш имкониятлари кенгайиб боришини ҳам англатади. Миллий ишлаб чиқаришнинг миқдор жиҳатидан кўпайиши ва сифат жиҳатидан такомиллашиб бориши соҳада туб ўзгаришлар содир бўлишига тўртки беради. Энг муҳими, ижтимоий маҳсулотлар кўпайишига ва аҳолининг турмуш фаровонлиги ошишига олиб келади. Иқтисодиёт мавжуд эҳтиёжларни янада тўлиқроқ қондириш имконига эга бўлади.

Иқтисодий ўсишнинг аҳамияти тўғрисида гапирганда, унинг даражасини ҳам эътиборда тутиш лозим. Иқтисодий ўсиш суръатларининг аҳамиятлилиги даражаси турли мамлакатлар реал ЯИМнинг ҳажмидан келиб чиққан ҳолда фарқланади. Реал ЯИМ ҳажми нисбатан кичик мамлакатлар учун 8-10 фоиз даражасидаги иқтисодий ўсиш суръати меъёрий ҳолат саналиши, реал ЯИМ

ҳажми жуда катта бўлган мамлакатлар учун 2-3 фоиз даражасидаги иқтисодий ўсиш суръати эса аҳамиятли кўрсаткич ҳисобланиши мумкин.

Фан-техника тараққиёти меҳнат унумдорлигини ва иқтисодий ўсишни таъминловчи муҳим омилдир. Техника тараққиёти ўз ичига нафақат ишлаб чиқаришнинг бутунлай янги усуллари, балки бошқариш ва ишлаб чиқаришни ташкил қилишнинг замонавий шакллари ҳам олади. Умуман олганда, фан-техника тараққиёти дейилганда, пировард маҳсулот чиқаришни кўпайтириш мақсадида мавжуд ресурсларни янгича уйғунлаштиришни тақозо қилувчи усулларнинг топилиши ҳам тушунилади. Ҳозир иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификациялаш борасида мамлакатимиз олдида турган асосий вазифалар ишлаб чиқаришда янги техника ва технологияларни кенг қўллаш, соҳадаги ишларни оқилона ташкиллаштириш ҳамда бошқаришнинг замонавий усул ва шакллари амалиётга изчил татбиқ этиш ҳисобланади.

Глобаллашув шароитида ривожланган давлатлар иқтисодиётига интеграциялашувда мамлакат иқтисодиётини рақамлаштириш муҳим аҳамият касб этади. Янги иқтисодиётда рақамли тармоқ ва алоқа инфратузилмаси глобал платформани таъминлайди, шу асосда корхона ва ташкилотларни ривожлантириш стратегияларини ишлаб чиқиш имконини яратади. Бундан ташқари, улар ўзаро ҳамкорликда ишлаш, иқтисодий алоқаларни йўлга қўйиш ва маълумот алмашуви тезкорлигини амалга оширишда қўл келади. Айни кезларда рақамли технологияларга ўтиш давом этмоқда.

Оммавий ахборот воситаларидан тортиб транспорт, туризм, қишлоқ хўжалиги ва соғлиқни сақлашга қадар – барча иқтисодиёт тизимларини рақамлаштириш ҳаракатлари бошлаб юборилган. Бу борада Президентимизнинг Олий Мажлисга навбатдаги Мурожаатномасида шундай дейилган: “Тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт.

1-чизма. Рақамли иқтисодиётнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши.

Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради. Жорий йилда “рақамли иқтисодиёт”ни ривожлантириш бўйича туб бурилиш қилишимиз керак. Биринчи навбатда, қурилиш, энергетика, қишлоқ ва сув хўжалиги, транспорт, геология, кадастр, соғлиқни сақлаш, таълим, архив соҳаларини тўлиқ рақамлаштириш лозим” [1].

Шубҳасиз, иқтисодиётни рақамлаштириш бўйича устувор вазифаларнинг белгиланиши иқтисодиётни янги босқичга олиб чиқиш ҳаракати бошланганидан далолат беради. 1-чизмадаги маълумотларга кўра, Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 2,2 фоизга тенг бўлган. Буюк Британияда 12,4 фоизни, Жанубий Кореяда 8 фоизни, Хитойда 6,9 фоизни, Ҳиндистонда 5,6 фоизни, Россияда 2,8 фоизни, Қозоғистонда эса 3,9 фоизни ташкил қилган. Агар ҳозирги кунда ўртача мақбул кўрсаткич 7-8 фоиз эканлигини эътиборга олсак, Қозоғистон, Россия ва Ўзбекистонда бу кўрсаткич ундан анча пастлиги аён бўлади. Бу эса уларда рақамлаштириш бўйича кўпроқ ишларни амалга ошириш зарурлигини англатади.

“Рақамли иқтисодиёт” самарадорликни оширишда асосий ўрин эгаллаши билан ажралиб туради: компаниянинг мижозлари қанчалик кўп бўлса, фаолияти шунчалик самарадор бўлади. Бу ишлаб чиқаришга янги мижозлар ва бошқалар эътиборини жалб қилиш имкониятини кенгайтиради. Компания бир хил нархдаги яхшироқ хизматни таклиф қила олади. “Рақамли иқтисодиёт”нинг бу янглиғ афзалликлари жуда кўп. Энг муҳими, у яширин иқтисодиётнинг олдини

олади ва коррупцияни бартараф этишда асқатади. Албатта, иқтисодиётнинг барча жабҳаларини рақамлаштириш осон кечмайди. Айни чоғда, соҳани рақамлаштирмасдан жаҳон иқтисодиётига интеграциялашувни таъминлаб бўлмайди.

Бунинг учун устувор йўналишли қуйидаги вазифаларни бажариш лозим:

✓ рақамли инфратузилмаларни замонавий талаблар асосида модернизация қилиш;

✓ саноат тармоқларида маҳсулотлар сифати ва рақобатбардошлигини таъминлайдиган ҳамда самарадорликни оширадиган технологияларни қўллаш орқали “рақамли ишлаб чиқариш”ни йўлга қўйиш;

✓ рақамли технологиялар ва платформалар яратиш ҳамда рақамли хизматлар кўрсатиш соҳасида максимал даражада кичик ва ўрта корхоналар ташкил этиб, уларнинг самарали фаолият юритишини таъминлаш;

✓ давлат, тадбиркорлар ва фуқароларга маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш бўйича фойдаланиш қулай, барқарор, хавфсиз ва иқтисодий самарали хизматлар кўрсатилишини таъминлайдиган маълумотларни қайта ишлаш марказларини яратиш;

✓ ҳокимият, тадбиркорлар ва фуқаролар эҳтиёжларини қондириш учун маълумотлар билан ишлашнинг рақамли платформаларини жорий этиш, нақд пулсиз (электрон) тўловлар, масофадан фойдаланиш ва банк-молия соҳасидаги фаолиятнинг бошқа электрон шаклли тизимларига тўлиқ ўтиш;

✓ электрон тўлов воситаларининг жаҳон тўлов тизимлари билан интеграциясини таъминлаш.

Хулоса қилиб айтганда, Юқорида қайд этилган вазифалар изчил амалга оширилишида ахборот технологиялари соҳасида инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш учун технопарклар, бизнес-хаблар, илмий-технологик кластерлар ва коворкинг-марказлар ташкил этиш ушбу жараённи тезлаштиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга 2020 йил 24 январдаги Мурожаатномаси, <https://pv.uz/uz/news/prezident-murozhaatnomasi-boshlandi>.
2. UK Government Office for Science. The Internet of Things: making the most of the Second Digital Revolution. – [URL:https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/409774/14-1230-internetof-things-review.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/409774/14-1230-internetof-things-review.pdf) (02.05.2017).
3. Рудых Е.С. Цифровая экономика: курс в 2017 год. URL: http://files.runet-id.com/2016/itogi2016/presentations/14dec.itogi_2016-1-12-30-13-30-rydih.pdf (08.05.2017).
4. Кутбитдинов Ю. Узбекистан оцифровывается. ЦЭИР Экономическое обозрение, 2019 год, №10 (238).